

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Vida: cosmologia andina nos contos de Macedônio Villafán Broncano

Mestranda Lúcia F. Corrêa (CEFET-MG)

Resumo

O autor andino Macedonio Villafán Broncano traz no conjunto da obra “Los Hijos de Hilario”, o modo de ser e de viver dos “campesinos” andinos do Callejón de Huaylas, Huaraz, Peru. Por meio da análise do conto “Sueños y viajes en las quebradas” (Sonhos e viagens no desfiladeiro), queremos identificar na narrativa aspectos da cosmologia andina, que se configura como um processo sócio-histórico milenar, que têm um modo de encarar a vida e consequentemente a morte, em parceria com o ambiente natural. Para eles é a única saída para constância da vida na terra. Essa forma de viver, oriunda dos povos originários que viviam nos Andes há milênios, hoje, mesmo com intervenções da modernidade, acontecem e os runas quéchuas ainda buscam essa harmonia entre todos os seres vivos: humanos, animais, plantas ou atmosfera, com formas e tradições próprias de relacionamento com a Mãe Natureza e com a cultura.

Palavras-chave: Cosmologia andina; Sueños y viajes en las quebradas; Conto ancashino-peruano; Macedonio Villafán Broncano.

Abstract

The Andean author Macedonio Villafán Broncano, in his collection Los Hijos de Hilario, presents the way of life and being of the Andean "campesinos" from Callejón de Huaylas, Huaraz, Peru. Through the analysis of the short story Sueños y viajes en las quebradas (Dreams and Journeys in the Ravine), we aim to identify aspects of Andean cosmology in the narrative, which is shaped as a millennia-old socio-historical process. This worldview approaches life and, consequently, death in harmony with the natural environment. For them, it is the only path to the continuity of life on Earth. This way of life, stemming from the indigenous peoples who have inhabited the Andes for millennia, persists today, even with modern interventions. The Quechua "runa" still seek harmony among all living beings—humans, animals, plants, and the atmosphere—with unique forms and traditions of relationship with Mother Nature and their culture.

Keywords: Andean cosmology; Sueños y viajes en las quebradas; Ancashino-Peruvian short story; Macedonio Villafán Broncano.

Vida e morte no conto andino

O escritor peruano andino, Macedonio Villafán Broncano, é autor do livro “Los Hijos

CIACT/SAD 09

de Hilario, uma coletânea de contos que falam sobre o mundo andino e as tradições culturais de seu povo. Em um dos contos “Sueños y viajes en las quebradas” (sonhos e viagens no desfiladeiro), o tema principal é a vida e a morte. A trama parte do um relato da viagem do personagem Rubén, que trava uma luta com as almas penadas para salvar a vida de seus dois filhos, Pavel e Toñito.

A cultura andina trata a morte de forma diferente de nós e sua concepção sobre o fim da vida é totalmente oposto à cultura urbana ocidental da atualidade. Assim, morrer não é o fim, é um retornar à integralidade da terra, da mãe natureza, Mama Pacha. Ao deixar o mundo terrestre há um reencontro com os antepassados, a comunidade se reconstitui e a reciprocidade entre homem e mulher se revigora. Está presente também a abordagem da possibilidade de vida após a morte, considerada uma outra existência ativa. Os antepassados mortos são invocados para ajudar à moda antiga, por meio das wakas¹.

Os ancestrais, no imaginário proposto por Villafán, são sombras, espíritos, com quem um falecido se encontra e que vão ajudá-lo, reforçando a conexão entre os vivos e os ancestrais falecidos.

A concepção de vida e morte não tem caráter linear ou vertical, é cíclica, ou seja, nasce-se para morrer e depois da morte para voltar à vida. O espaço-tempo no mundo andino, tem três dimensões: a Kay Pacha (mundo dos vivos) o Ukhu Pacha (mundo interior) dos seres não vivos seres conhecidos e sobrenaturais e o Janaq Pacha – céu (mundo dos mortos). Assim, a morte é um estado de vida passageiro que tem retorno; quando uma morre na terra, seu espírito vai para Janaq Pacha e retorna todo dia 1º de novembro para vivenciar agruras e felicidade com seus parentes. O espírito vai para Janaq no dia 2 de novembro após a festa dos mortos. Este retorno da alma para dentro da família e da comunidade é conhecida como festa de Todos os Santos, ou seja, é um encontro simbólico entre os vivos e os mortos, os mortos retornam temporariamente para tornar-se parte da comunidade e da família, para isso os vivos devem preparar-se para receber seus mortos, deverão limpar bem a casa, preparar toda a comida e bebida que o falecido gostava quando vivo.

¹ O termo se relaciona com o sagrado, divino, ancestral, que vai muito além da simplicidade do mundo natural. Pode ser uma pedra, uma montanha, um desfiladeiro, porém com energia telúrica..

CIACT/SAD 09

A cosmovisão andina vê o cosmos como um fluxo constante, uma interação recíproca infinita da sociedade com o ambiente ecológico e natural, o vínculo sempre restabelecido da comunidade humana com as forças divinas e sagradas. Nos Andes prevalece uma concepção cosmocêntrica que faz com que o homem se conceba como parte integrada do mundo onde vivemos e do mundo dos mortos, revelando uma parceria de entre as forças naturais e sagradas, e um objeto em constante movimento sem qualquer finalidade ulterior: um fluxo que renova o equilíbrio cósmico de uma forma. forma cíclica (Lozada, 2006, p. 72).

Apesar de todo o desmonte, que vem desde a colonização espanhola que tentou invisibilizar a cultura andina, a essência da tradição cultural, resistiu e sobreviveu ao processo de extermínio físico e cultural. Este legado, passado de geração para geração, se manteve no campo e na cidade e mesmo nos grandes centros, a prática dos costumes e da forma de ver e viver o mundo em harmonia com a natureza, que continua vigente.

A língua é um dos exemplos mais visíveis desta resistência, pois principalmente o quechua e o aymara, línguas nativas, são idiomas oficiais. O quechua é falado por cerca de 50% da população peruana, que é bilíngue.

A cosmovisão andina, por vezes, é controversa e discutível, já que é usado como discurso político, porém configura-se também como um fator de reafirmação da identidade cultural ameríndia e reforça importantes valores universais. É claro que houve introduções e modificações na cultura local, mas principalmente na serra, permaneceram vivas as estruturas socioeconômicas andinas e eu modo de viver e conviver com a natureza.

Essa rede de conhecimentos se baseia em princípios e seu fundamento básico é a relacionalidade. Há uma conexão, uma interligação, os elementos, as coisas, não existem, por si só de forma absoluta uma permuta dinâmica entre setores do conhecimento, como a arte, a filosofia e a espiritualidade. Os princípios são a correspondência, complementaridade e reciprocidade. Os princípios de correspondência e complementaridade referem-se à concepção indígena de um universo interligado por polaridades (vida e morte, dia e noite, céu e terra, masculino e feminino) que se cruzam perpendicularmente. O princípio de Reciprocidade, pontua as interrelações de todas as manifestações e seres do universo,

CIACT/SAD 09

incluindo as ações humanas que devem levar em conta esse fundamento como um princípio ético em todas as relações, seja entre os seres humanos e entre estes e as demais manifestações da natureza.

Jym Qhapaq Amaru, em seu curso sobre a origem da cosmovisão andina (2012), nos coloca que a crença em divindades sobrenaturais e na religiosidade humana é tão antiga que é remonta aos primórdios da história humana.

Vida e morte, vida no além, se existem outros mundos separados dos nossos, eram temas considerados sobrenaturais para os povos antigos, não conheciam as suas causas, por isso eles temiam. Nas tribos surgiram homens capazes de conhecer e interpretar esses acontecimentos naturais da terra, estudaram os desastres naturais e explicar aos seus pares o porquê da vida, morte, eram conhecidos como “xamãs” e assim surge a cosmovisão, antecessora da religião, que vem sendo como os andinos organizam sua vida social e sua forma de ver e encarar o mundo.

Sueños y viajes em las quebradas

O conto é permeado por uma história de amor contextualizado pela dualidade vida e morte, que aparecem como estruturadores da narrativa, nos acerca ao universo indígena do Callejón de Huaylas, ao realismo mágico, que fala de espaços, costumes e culturas e do contato entre vivos e mortos, e como um interfere na vida do outro. É um dos mais arrojados e significativos da obra pois agrupa uma série de temáticas como processo migratório forçado, por motivo da situação de pobreza e como produto da guerrilha interna e violenta que aconteceu no Peru, misticismo e cosmologia andina.

De acordo com comentário do professor e escritor Ricardo Virhuez, em seu blog, podemos ter acesso a uma mostra profícua do imaginário andino:

Esfuerzos humanos, maldiciones de muertos y almas en penas se dan la mano para premiar la abnegación y la ternura de unos padres que, pese a los sinsabores de la vida, dan la cara al viento y la muerte para seguir adelante. (http:

CIACT/SAD 09

virhuez-1.blogspot.com.br/2007/09/los-hijos-de-Hilario.
Macedônio.html)²

O culto aos falecidos nos Andes remonta aos tempos pré-hispânicos, é concebido de uma forma radicalmente diferente da compreensão ocidental, para eles a morte natural não constitui um episódio trágico, mas sim mais um ciclo da própria vida. Portanto, quando alguém morre, costuma-se dizer que essa pessoa só está vivendo em outra dimensão.

Assim podemos ver a relação que ocorre entre vida e morte, que aparece de forma tão contundente na literatura contemporânea peruana trazendo até nós a cosmovisão andina, onde a reciprocidade, o cuidado com o outro, as tradições com a vida e a morte são os rituais que marcam a vida e a morte. Morrer é viver!

O conto relata as viagens que fazem o casal Rubén e Lucía e seus filhos, Pavel e Toñito. Os personagens são desterritorializados de sua vida estudantil em Lima, no Peru, quando o exército toma a universidade em consequência da ditadura em curso no país e são obrigados a se deslocarem para Parcoy, um pequeno distrito no altiplano da Cordilheira dos Andes, onde Rubén foi designado para ser *professor sem diploma*. Já no local seus filhos são acometidos pela malária. E ele inicia outra viagem perigosa em busca de medicamentos, enfrentando as agruras geográficas das perigosas encostas montanhosas e de difícil acesso, e ainda tem que lidar com espíritos que querem levá-lo para o mundo dos mortos.

O conto tem um enredo fantástico, que apresenta situações inexplicáveis, como, por exemplo, uma batalha entre o personagem Rubén, quando esta passa pelo perigoso vale onde estão as duas imponentes montanhas Yanaraqra e o Huancash, uma em frente a outra, local onde vivem as almas penadas. Estas almas vivem confinadas ali no desfiladeiro pelo fato de terem cometido pecados considerados muito graves e tabus pela igreja católica: como gravidez fora do casamento, suicídio, traição etc., por isso são almas fadadas a estarem pela eternidade pagando seus pecados.

“Então será ele mais um que nos acompanhará em nosso castigo eterno”.

² Esforços humanos, maldições de mortos e almas penadas dão as mãos para premiar a abnegação e a ternura de pais que, pese a dissabores da vida, dão a cara a vento e a norte para seguir adiante. (tradução nossa).

CIACT/SAD 09

(VILLAFÁN BRONCANO, p. 65). As almas assediam Rubén por não o reconhecer como um andino autêntico, mas que é salvo pela descendência de sua mulher, Lucía, sua esposa, que em sonho pede a proteção dos ancestrais. Seu pedido é ouvido pela ñusta, princesa inca, da qual ela é descendente, pois é filha de campesinos indígenas da região de Chavín de Huantar.

Na narrativa, quando Rubén estava para adentrar no perigoso do desfiladeiro, um campesino o alerta e conta a história da princesa, que foi contada por sua avó, que dizia que nos tempos da conquista uma princesa inca, filha de Huayna Cápac, foi lançada daquele abismo localidade, depois dela renegar o batismo dos padres e lutar para que não a violassem pela tropa de barbudos e seus índios aliados. “Essas almas puxam para não padecer sozinhas”.

O professor consegue ultrapassar o desafio e chega salvo. Seus filhos já livres da febre, pois usaram as ervas e ritos ancestrais que preparou Celina, a indígena e o leite materno da mãe, estão salvos, e a vida se restabeleceu.

Rubén ouve de Lucía, exatamente a descrição da batalha, descrita pelas almas no perigoso desfiladeiro de Yanaraqra, ou seja, ela descreve que viu em sonho a saga “vivida pelo marido.

-Deus meu, Celina me contou das coisas terríveis de Yanaraqra. Então eu adormeci. Sonhei que você partia de Barranca; que caminhava até Chaucayán apesar de que não devia fazê-lo; que terminava o declive e você entrava nas trilhas de Yanaraqra. As almas condenadas falavam para você se atirar no vazio e queriam agarrar sua alma. Um se fez vento shukukuy e te castigava, eu estava entre aquelas almas, pedia a eles em gritos que não te fizessem nada; mas não me escutavam, nem me viam sequer. Então, chorando fiquei perto da ñusta silenciosa e pedi que intercedesse por meus filhos, por eles. Me olhou um pequeno momento e depois disse: “te conheço”. (VILLAFÁN BRONCANO, p. 64, tradução da autora)

Vemos que o real maravilhoso está presente em toda a trama, compreendida enquanto particularidades de uma forma de narrar que não estabelece fronteiras rígidas entre realidade e magia, entre natural e sobrenatural. É possível afirmar serem essas particularidades próprias de narrativas literárias que assumem formas de ser do continente latino-americano, exibem, sobretudo, a riqueza de seus mitos e de sua religiosidade animista.

CIACT/SAD 09

Referências

- AMARU, Jym Qhapaq. INKA PACHAQAWAY – *Cosmovisión andina*.
- DELGADO B., Freddy, TAPIA P., Nelson. Diálogo intercultural sobre la vida y la muerte: “wañuywan kawsaywan ujlla kanku” la vida y la muerte son uno y el mismo lugar. AGRUCO, *Cosmovisión y ciencias* no. 6, La Paz, Bolivia, 2012.
- A essência da cosmovisão andina no Teatro Camponês: uma análise endo-expansiva. PACHAYACHACHIQ – Investigación y Estudios Inkásicos. AYLLU TAKI ONKOY Limaq Marka – *Chinchaysuyupi* - Tawantinsuyupi Pacha Puckuy Killa, Pisqawaranqa chunka isqunniyuq watapi Lima, 2012. <https://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Apu-Qun-Illa-Tiqsi-Wiraqucha-Pachayachachiq-El-Ordenador-Del-Cosmos.pdf>Acesso em outubro de 2023.
- HERRERA, Ciro. Gálvez. *Predicciones del renacimiento andino: pachacutiy unanchaykuna*. 4. Ed. Editora Marfel, Huancayo, 2005.
- RIBAS, W. K. Resistência, valorização e resgate da tradição cultural andina. *Cadernos de Historia*, v. 10, n. 13, p. 47-55, 13 dez. 2008.
- VILLAFÁN BRONCANO, Macedonio. Los hijos de Hilario. Suenos y viajes en las quebradas. *Los hijos de Hilario*. Edición de aniversario. Editorial Naaninstsik, Huáras, Perú, 2019.p.49-70.

Como citar este texto:

CORRÊA, Lúcia F. Vida: cosmologia andina nos contos de Macedônio Villafán Broncano. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-7.